
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004:668.1

DOI 10.5281/zenodo.12792847

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

AUTOMATED INFORMATION SYSTEMS IN ENTREPRENEURSHIP

ДЕМЕНТЬЕВ ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ,*Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.***DEMENTYEV VLADISLAV DMITRIEVICH,***Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation.*

В статье рассматриваются автоматизированные информационные системы. Приведены трактовки понятий «информационная система» и «автоматизированная информационная система», на основе которых определены их различия. Представлена классификация и характеристики автоматизированных информационных систем, описывается суть каждой классифицируемой АИС. Также определены основные проблемы внедрения таких систем и пути их решения. Сделан вывод о возможных положительных результатах интеграции правильно и эффективно организованных АИС в системы управления информацией.

The article discusses automated information systems. The interpretations of the concepts of "information system" and "automated information system" are given, on the basis of which their differences are determined. The classification and characteristics of automated information systems are presented, the essence of each classified AIS is described. The main problems of implementing such systems and ways to solve them are also identified. The conclusion is made about the possible positive results of integrating correctly and effectively organized AIS into information management systems.

Ключевые слова: *информационная система (ИС), автоматизированная информационная система (АИС), классификация АИС, эффективное управление, бухгалтерский учет.*

Key words: *information system (IS), automated information system (AIS), AIS classification, effective management, accounting.*

Эффективное управление современными предприятиями сложно представить себе без внедрения компьютерных технологий. Это объясняется рядом преимуществ, которые взамен получает бизнес: эффективное использование ресурсов, автоматизация, улучшение клиентского сервиса и репутации и др. Роль такой интеграции трудно переоценить, ведь компьютерные технологии не только улучшают работу текущих процессов, но и открывают целый ряд возможностей для роста и прогресса [6]. Особое значение имеет выбор правильной информационной системы (ИС), так как она обязана удовлетворять всем необходимым стандартам и нормам, решать различные сложные и узкопрофильные задачи, а также

идеально соответствовать конкретным потребностям бизнеса. Отсюда, выбор ИС зачастую довольно затруднительный процесс. В последние десятилетия процесс выбора ИС стал обычной процедурой. Хотя эта практика является обычным явлением во многих международных предприятиях, российские же компании в этом плане уступают. Причины этому разные: влияние геополитики на стек технологий и сбои логистики поставок, развитие IT и, как следствие, повышение уровня хакеров, сдерживание затрат на персонал и оборудование, жесткая конкуренция за таланты и турбулентность и многое другое [7].

ИС (информационная система) и АИС (автоматизированная информационная система) – это два понятия, которые часто используются в информационных технологиях, их связывает сфера управления информацией, но они имеют некоторые различия.

Информационная система (ИС) – это широкий термин, который описывает систему, в которой информация собирается, хранится, обрабатывается и передается для решения различных задач и поддержки деятельности организации или человека. ИС могут быть как ручными, так и автоматизированными. Они могут включать в себя различные компоненты, такие как программное обеспечение, аппаратное обеспечение, базы данных, процедуры и процессы [8].

Автоматизированная информационная система (АИС) – это частный случай информационной системы, где основной упор делается на автоматизацию процессов сбора, обработки и передачи информации с использованием компьютерных технологий и программного обеспечения. В отличие от более общего термина ИС, который может быть ручным или автоматизированным, АИС всегда связана с использованием компьютеров и информационных технологий для обработки данных и управления информацией [8].

В качестве основного классификационного признака АИС целесообразно рассматривать особенности автоматизируемой профессиональной деятельности – процесса переработки входной информации для получения требуемой выходной информации, в котором АИС выступает в качестве инструмента должностного лица или группы должностных лиц, участвующих в управлении организационной системой. В соответствии с предложенным классификационным признаком можно выделить следующие АИС (рис. 1) [1]:

- 1) Автоматизированные системы управления (АСУ);
- 2) Системы поддержки принятия решения (СППР);
- 3) Автоматизированные информационно-вычислительные системы (АИВС);
- 4) Автоматизированные системы обучения (АСО);
- 5) Автоматизированные информационно-справочные системы (АИСС).

Рис. 1. Классификация АИС

АСУ – это, как правило, система «человек-машина», призванная обеспечивать автоматизированный сбор и обработку информации, необходимый для оптимизации процесса управления. В отличие от автоматических систем, где человек полностью исключён из контура управления, АСУ предполагает активное участие человека в контуре управления, который обеспечивает необходимую гибкость и адаптивность АСУ.

Система поддержки принятия решений (СППР) (англ. Decision Support System, DSS) – компьютерная автоматизированная система, целью которой является помощь людям, принимающим решение в сложных условиях для полного и объективного анализа предметной деятельности. Это означает, что она выдаёт информацию (в печатной форме, или на экране монитора, или звуком), основываясь на входных данных, помогающую людям быстро и точно оценить ситуацию и принять решение. СППР возникли в результате слияния управленческих информационных систем и систем управления базами данных. Для анализа и выработок предложений в СППР используются разные методы. Это могут быть: информационный поиск, интеллектуальный анализ данных, поиск знаний в базах данных, рассуждение на основе прецедентов, имитационное моделирование, эволюционные вычисления и генетические алгоритмы, нейронные сети, ситуационный анализ, когнитивное моделирование и других. Некоторые из этих методов были разработаны в рамках искусственного интеллекта.

Автоматизированные информационно-вычислительные системы (АИВС) предназначены для решения сложных в математическом отношении задач, требующих больших объемов разнообразной информации. Они используются для обеспечения научных исследований и разработок, а также как подсистемы АСУ и СППР, когда управленческие решения должны опираться на вычисления [5].

АСО – автоматизированная система обучения, которая предназначена для автоматизации подготовки обучаемого с участием или без участия преподавателя и обеспечивающая подготовку учебных курсов, организацию и управление самим процессом обучения, контроль знаний, проверка заданий и определение уровня знаний, мониторинг его результатов. Основой системы является база знаний, которая содержит электронные учебники тренажеры, тесты, контрольные задания, презентации, обучающие игры.

АИСС называются системы, работающие в интерактивном режиме и обеспечивающие пользователей сведениями справочного характера. Они производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу информации по запросу пользователя без сложных преобразований данных.

Внедрение автоматизированных информационных систем является сложным и иногда болезненным процессом. Но тем не менее, многие проблемы, возникающие при внедрении систем, достаточно хорошо изучены и имеют эффективные методологии решения. Изучение этих проблем и заблаговременная подготовка к ним могут значительно облегчить процесс внедрения и повысить эффективность дальнейшего использования системы. Одной из самых распространенных проблем внедрения является безграмотная постановка задачи менеджмента на предприятии или ее от отсутствия. Именно с этим очень часто сталкиваются при переходе на автоматизированные информационные системы. Также может возникнуть необходимость реорганизации структуры предприятия или негативная реакция со стороны сотрудников, так как во время внедрения, нагрузка на них повышается, тем самым вызывая недовольства. Прежде всего необходимо сформировать квалифицированную группу внедрения и сопровождения системы. Перечисленные задачи и проблемы являются наиболее значимыми, и на них стоит обратить внимание в первую очередь [3].

Грамотная постановка задач менеджмента является важнейшим фактором, влияющим, как и на успех деятельности предприятия в целом, так и на успех проекта автоматизации. Например, совершенно бесполезно заниматься внедрением автоматизированной системы

бюджетирования, если само бюджетирование не поставлено на предприятии должным образом, как определенный последовательный процесс [3].

Прежде чем приступить к внедрению системы автоматизации на предприятии, обычно необходимо произвести частичную реорганизацию его структуры и технологий ведения бизнеса. Поэтому, одним из важнейших этапов проекта внедрения, является полное и достоверное обследование предприятия во всех аспектах его деятельности. На основе заключения, полученного в результате обследования, строится вся дальнейшая схема построения корпоративной информационной системы. Несомненно, можно автоматизировать все, по принцип "как есть", однако, этого не следует делать по ряду причин. Дело в том, что в результате обследования обычно фиксируется большое количество мест возникновения необоснованных дополнительных затрат, а также противоречий в организационной структуре, устранение которых позволило бы уменьшить производственные и логистические издержки, а также существенно сократить время исполнения различных этапов основных бизнес-процессов [2].

При внедрении автоматизированных информационных систем зачастую возникает сопротивление сотрудников, которое является достаточно серьезной проблемой и способно существенно затянуть, или даже сорвать проект внедрения. Причинами такой негативной реакции являются обычные человеческие факторы: страх перед нововведениями, страх потерять работу или утратить свою незаменимость, страх существенно увеличивающейся ответственности за свои действия. Руководители предприятия, принявшие решение внедрить автоматизированную систему, в таких случаях должны любыми способами содействовать ответственной группе специалистов, проводящей внедрение данной системы и вести разъяснительную работу с кадрами. Так же необходимо наделить руководителя проекта внедрения достаточными полномочиями, так как сопротивление часто бывает и на уровне топ-менеджеров [4].

Хорошо спроектированная автоматизированная информационная система (АИС) позволяет лучше понять, что именно нуждается в улучшении в каждой области. Интегрировав АИС в свои системы управления информацией, предприятие повысит свою конкурентоспособность. Используя АИС, можно решать проблемы еще до их возникновения, что повысит уровень удовлетворенности клиентов, а также производительность сотрудников. В конечном итоге это приведет к снижению затрат и увеличению прибыльности компании с течением времени. В совокупности мир движется к автоматизации, и АИС помогает в этом движении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Автоматизированные экономические информационные системы и их элементы. URL: <https://www.surwiki.admsurgut.ru> (дата обращения: 14.07.2024).
2. Варжапетян А.Г., Глущенко В.В. Системы управления: Исследование и компьютерное проектирование. М.: Вуз. Книга, 2012. 328 с.
3. Внедрение автоматизированных информационных систем в деятельность предприятий. URL: <https://novainfo.ru/article/6997> (дата обращения: 15.07.2024).
4. Каримова А.М., Валишина Н.Р., Шарафутдинов А.Г. Экономика и социум // Мобильные телефоны в современном мире. 2014. №2-2 (11). С. 438-440 (дата обращения: 15.07.2024).
5. Назначение и виды АИВС. URL: <https://studfile.net/preview/9163869/page> (дата обращения: 13.07.2024).
6. Роль информационных технологий для бизнеса в 2023 году. URL: <https://ibs.ru/media/rol-informatsionnykh-tekhnologiy-dlya-biznesa-v-2023-godu/?ysclid=lyq1c7bhnz157510683> (дата обращения: 15.07.2024).
7. Семь самых крупных проблем, которые отмечают ИТ-руководители в 2022 году. URL: https://market.cnews.ru/articles/2022-10-09_7_samyh_krupnyh_problemkotorye_otmechayut/?ysclid=lpzu5va5u9699926428 (дата обращения: 12.07.2024).

8. Чем аис отличается от ис | вопросы ответы. URL: https://detidoma-online.ru/vopros-otvet-raznoe/chem-ais-otlichaetsya-ot-is/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F (дата обращения: 14.07.2024).

© Дементьев В.Д., 2024.